

SIRDARYO VILOYATINING TARIXIY DEMOGRAFIYASI

Noryigitova Sevinch

Guliston davlat pegagogika insitituti ijtimoiy gumanitar va jismoniy madaniyat fakulteti 33/24 guruh talabasi

Ananatsiya: Bu maqolada Sirdaryo viloyatining tarixiy demografiyasi uning etnik tarkibi va o'zlashtirilishi haqida malumotlar beriladi. Bu demografiyani asosan 3ta turga bolib o'rganish mumkin. Qadimiy davri, Sovet davri, hamda Mustaqillik davri kabi omillarga bolib o'rganiladi. Aynan Sirdaryo viloyatida qanday xalqlar yashaganlari, tarixiy jarayonlarni ushbu maqola o'chib beradi. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Sirdaryo viloyatiga Rossiya aholisining ko'chirib ob kelinishi Rossiya imperiyasi tomonidan Sirdaryo viloyatiga ko'chirish siyosatining ommaviy tus olishi sabablari va buyuk davlatchilik mohiyati, Ko'chiruvchanlik, siyosatining Sirdaryo viloyati mahalliy xalqlarining siyosiy, fuqorolik ahvoliga ta'siri, Rossiya imperiyasining Sirdaryodagi ta'lim sohasidagi siyosati.

Kalit so'zlar: Sirdaryo viloyati, tarixiy demografiya, aholi sonining o'sishi, aholi joylashuvi, demografik jarayonlar, tabiiy o'sish, migratsiya jarayonlari, aholi tarkibi, urbanizatsiya, mustamlaka siyosati, XIX asr oxiri-XX asr boshlarida aholi, sovet davri demografiyasi, cho'lni o'zlashtirish siyosati.

Hozirgi Sirdaryo viloyati hududi qadimda Sug'diyona va qisman Choch hududlariga kirgan. Aholi asosan sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan, doimiy aholi punktlari Sirdaryo bo'yida joylashgan. O'rta asrlarda aholi zichligi ancha past bo'lgan, bunga sabab hududning katta qismi cho'l va yarimcho'l edi, suv resurslari cheklangan edi, ko'chmanchi chorvadorlar ko'p bolgan. O'troq dehqonlar(ozchilikni) kochmanchi chorvadorlar va ko'chmanchi aholi ko'pchilikni tashkil etgan. Bu davrda hududda shaharlar kam aholi soni barqaror emas, migratsiya tabiiy(ko'chish) xarakterida bo'lgan. XIX asr- Rossiya imperiyasi davri (1867-1917) mamuriy holati haqida gapirsak, 1867 yilda Sirdaryo viloyati Rossiya imperiyasi tarkibida tashkil etiladi, markazi esa – Toshkent bo'ladi. Hozirgi Sirdaryo hududi o'sha paytda Toshkent uyezdi va Jizzax uyezdi tarkibida bo'lgan. U paytda esa Rossiya imperiyasi ko'chirish siyosatini olib bordi. Rus, ukrain, belarus dehqonlari ko'chirildi yangi qishloqlar paydo bo'la boshlaydi. Natijada hududning milliy tarkibi o'zgarib boshlaydi, mahalliy aholi yerlarining qisqarishi kuzatiladi.

XIII asr boshlarida aholi holati Sirdaryo hududi Mirzacho‘l nomi bilan tanilgan. Bu hudud kam aholi yashaydigan, botqoqlik va sho‘rxok yerlarga ega, asosan chorvachilikka mos bo‘lgan. Asosan etnik guruhlardan ozbeklar(qisman), qozoqlar, qoraqalpoqlar(ayrim hududlarda). XIIIasr-XIX asr boshlarida Sirdaryo hududi demografik jihatdan siyrak joylashgan hudud hisoblangan. Rossiya imperiyasi Mirzacho‘lni o‘zlashtirishni strategik maqsad deb bildi. Aholi soni sekin ammo barqaror o‘ydi. Aholining milliy tarkibi rang-baranglashdi. O‘troq hayot tarzi kuchaydi. XIX asr oxirida Sirdaryo hududida ko‘p millatli aholi shakllana boshlagan. 1930 yilda Sirdaryo hududida demografik barqarorlik kuzatilgan. 1950-1970 yilda Mirzacho‘lni o‘zlashtirish keng ko‘lamda boshlanadi. Sirdaryo hududiga boshqa hududlardan aholi ko‘chiriladi. Prezedentimiz ta‘kidlaganidek Sirdaryo viloyati tarixini dar-haqiqat, 1963 yildan emas balki miloddan avvalgi XIII asrda dastlab viloyat, so‘ngra mulk undan keyin ya‘ni IX-VII asrlarda esa mustaqil mamlakat sifatida shakllangan. Usturshona davlatidan vujudga kelgan. Sirdaryo viloyati shaharlaridan biri bo‘lgan Guliston shahri haqida qisqacha ma‘lumot bermoqchiman.

Guliston shahri 1961 yilda 5-avgustda tashkil topgan bo‘lib, umumiy maydoni 36,2 kv.km. Viloyatning mamuriy-madaniy markazi Guliston shahri hisoblanib, unda 77.7 ming kishi istiqomat qiladi. Guliston shahri viloyatining Mirzaobod, Guliston, va Boyovut tumanlari bilan chegaradosh. Guliston shahrida 3ta QFY, 14ta mahalla mavjud bo‘lib 2010 yil 1yanvar holatiga band aholi soni 23,5 mingtani tashkil etib shundan 18,9 ming kishi moddiy ishlab chiqarishda va 4.6 ming kishi nomoddiy ishlab chiqarishda band. Sirdaryo viloyati 1963 yil 16-fevralda tashkil topgan bo‘lib viloyat maydoni 5.3ming kishi, aholisini soni 667748 kishi(2003) tarkibida 9ta tuman, 5ta shahar va 6ta shaharcha hamda 75ta qishloq fuqorolari yig‘ini(2004) yilda markazi esa Guliston shahari hisoblangan. Hozirgi kunda 2024 yil holatiga binoan yaqin yillarda doimiy aholi yashash bo‘yicha taqsimlanishi 50.2% erkaklar, 49.8% esa ayollar sifatida taqsimlangan. Aholini zichligi haqida aytsak 2024 yil 1oktabr holatiga binoan 1kv.kmga o‘rtacha 216,5 kishi to‘g‘ri kelgan. Bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 4.0 kishiga ortgan. Hududlar bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak aholi eng zich joylashgan hudud bu Guliston shahrida 2 803,3 kishi qayd etilgan. Qadimgi Sirdaryo haqida malumot beruvchi yozma manba Yunon tarixchisi Arrianning “Iskandarning harbiy yurishlari” asaridir. Bu asarda Sirdaryo “Tanais”, “Yaksart” nomlari bilan mashhur bo‘lgan. Sirdaryo viloyati hududi ilk bor alohida o‘lka-Ustrushona sifatida Beyshi, Suyshi va Tanshu kabi Xitoy yilnomalarida tilga olinadi. Undan oldingi manbalarda Sharqiy Sao (suvi yoq) deb yuritiladi.

Sirdaryo viloyati 1963yilda tashkil topgan bo‘lib, shimoldan Qozog‘iston Respublikasi, sharqdan Toshkent viloyati, janubdan Tojikiston Respublikasi va g‘arbd Jizzah viloyati bilan chegaralangan. Maydoni 4,28 ming km. Aholisi 900minga yaqin kishi (2022). XX asr boshlarida viloyatda bir necha mayda korxonalar mavjud. 1970 yillarda 8 ta paxta tozalash zavodi, 29ta paxta qabul qilish punkti bo‘lgan. Paxta zavodlaridan chiqqan paxta tolasi Bolgariya, Polsha, Kuba, Chexoslavakiya, Turkiya, Afrika mamlakatlariga jo‘natilgan. Sirdaryo viloyatining tarixi ancha qadimiyroq shuni ko‘rsatadiki, viloyat hududi miloddan avvalgi 3000 yillikdan beri odamlar tomonidan egallangan. Ko‘plab qadimgi manzilgohlar masalan (Eski Xovos, Nurtepa) aynan shu yerda joylashgan bo‘lib, ular qadimiy dehqonchilik va madaniyatning rivojlanishidan dalolat beradi.

Arab geografi Ibn Xavqal yozuvlarida bu hududdan otgan yollar haqida malumotlar keltirilgan, ya‘ni hudud qadimdan savdo va karvon yo‘llarining chorrahisida bo‘lgan. Xulosa qilib aytganda, Sirdaryo viloyati O‘zbekistonning markaziy hududlaridan biri sifatida muhim geografik, tarixiy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Viloyat hududi qadimdan dehqonchilik va savdo yo‘llari rivojlangan makon bo‘lib, bugungi kunda ham qishloq xo‘jaligi hamda sanoat tarmoqlarining uyg‘un rivoji bilan ajralib turadi. Aholining demografik tarkibi va mehnat salohiyati hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Milliy Ensiklopediya va O‘zbekiston tarixi darsligi”
2. “Mahalliy kutuxonalar “Bir mahalla Bir kitob”
3. Iroda Kenjayeyava va A.Bolbikovning “Sirdaryo viloyatining toponomlarining shakllanishi”
4. G.H. Salohiddinova “Sirdaryo viloyati tarixi”
5. O‘zbekiston Respublikasining “Demografiya va mehnat statistikasi bo‘limidan”
6. “Sirdaryo haqiqati gazetasi” 1963 yildan.